

**“МУЎГУЛЛАРНИНГ МАХФИЙ ТАРИХИ”ДА ТУРК-МУЎГУЛ
ХАЛҚЛАРИНИНГ ТАОМЛАНИШИГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР**

Annotation

The history of the Central Asian peoples of the XIII-XIV centuries is reflected in dozens of Arabic, Persian, Mongolian, Turkish, Armenian, and Chinese sources. They include various aspects of the ethnography of the Turko-Mongolian peoples, in particular, their clothing, lifestyle, customs and traditions, as well as information on food products and eating culture. For example, the "Secret History of the Mongols" written in Mongolian in 1240 contains information about the meals and feasts of the Turko-Mongol peoples during this period, which is not found in other sources. It also contains information about the banquets of Genghis Khan and other Mongol khans, the officials who organized and supervised the banquet, the khan and his relatives who participated in them, the guests, and the main drinks and food served at the banquet.

Due to the fact that Turko-Mongol peoples were mainly engaged in animal husbandry, their main royal drink was considered qimiz. Every gathering of them was not without qimiz. There are also rules for serving food on the table, which are strictly followed. First of all, qimiz was given to people who were great in terms of age and career. After that, qimiz was poured to officials and wives who were next in rank.

Turko-Mongol peoples drank drinks in cups. Drinking from a glass is not allowed. Genghis Khan gave certain persons the right to drink from the cup for their services to the state. This right was sometimes passed down from generation to generation, like the Tarkhanite. For example, after Genghis Khan defeated the Keraite leader Ong Khan, he presented the golden tent of the Keraite khan to his

officials, Baday and Kishilik, along with all his servants. He also gave them the right to drink from the cup.

Аннотация

История народов Средней Азии XIII-XIV веков отражена в десятках арабских, персидских, монгольских, турецких, армянских и китайских источниках. Они включают в себя различные аспекты этнографии тюрко-монгольских народов, в частности, их одежду, образ жизни, обычаи и традиции, а также сведения о продуктах питания и культуре питания. Например, «Сокровенная история монголов», написанная на монгольском языке в 1240 году, содержит сведения об трапезах и пирах тюрко-монгольских народов в этот период, не встречающиеся в других источниках. Там же содержатся сведения о банкетах Чингисхана и других монгольских ханов, чиновниках, организовавших и руководивших банкетом, хане и его родственниках, участвовавших в них, гостях, а также об основных напитках и еде, подаваемых на банкете.

В связи с тем, что тюрко-монгольские народы занимались в основном животноводством, их главным царским напитком считался кимиз. Каждое их собрание не обходилось без денег. Существуют также правила подачи еды на стол, которые строго соблюдаются. В первую очередь наш гымиз раздавали людям, замечательным по возрасту и карьере. После этого кимиз разливали следующим по рангу чиновникам и женам.

Тюрко-монгольские народы пили напитки в чашках. Пить из стакана запрещено. Чингисхан давал определенным лицам право пить из чаши за заслуги перед государством. Это право иногда передавалось из поколения в поколение, как тарханит. Например, после того, как Чингисхан победил кераимского вождя Онг-хана, он подарил золотой шатер кераимского хана своим чиновникам Бадаю и Кишилику вместе со всеми своими слугами. Он также дал им право пить из чаши.

Аннотация

XIII-XIV асрлар Марказий Осиё халқлари тарихи ўнлаб арабий, форсий, мўғул, турк, арман, хитой манбаларида акс этган. Ана шундай манбалар сирасига Ибн ал-Асирнинг “Ал-комил фит-таърих”, Жамол Қаршийнинг “Мулҳақот ас-сурах”, Фахриддин Муборакшоҳнинг “Тарихи Муборакшоҳ”, Саъдуддин Муҳаммад Авфийнинг “Жавоми ал-хикоёт”, Алоуддин Атомалик Жувайнийнинг “Тарихи жаҳонкушой”, Минҳожиддин Жузжонийнинг “Табақоти Носирий”, Рашидиддин Фазлуллоҳ ал-Ҳамадонийнинг “Жомеъ ат-таворих”, Вассофнинг “Тарихи Вассоф”, Ҳамдуллоҳ Қазвинийнинг “Тарихи гузида”, Низомиддин Шомийнинг “Зафарнома”, Шарафиддин Али Яздийнинг “Зафарнома”, Муиниддин Натанзийнинг “Мунтахаб ат-таворихи Муиний”, Мирзо Улуғбекнинг “Тарихи арбаъ улус”, Мирхонднинг “Равзат ас-сафо”, Хондамирнинг “Ҳабиб ас-сияр”, Мирзо Ҳайдарнинг “Тарихи Рашидий”, “Мўғулларнинг махфий тарихи” ва бошқалар кирди. Уларда турк-мўғул халқлари этнографиясининг турли жиҳатлари, хусусан, кийимлари, турмуш-тарзи, урф-одат ва анъаналари қаторида озиқ-овқат маҳсулотлари, овқатланиш маданиятига доир маълумотлар ҳам ўрин олган. Жумладан, 1240-йилда мўғул тилида ёзилган “Мўғулларнинг махфий тарихи”да бу даврда турк-мўғул халқларининг овқатланиши, зиёфатларига доир бошқа манбаларда кўзатилмаган маълумотлар келтирилади. Унда Чингизхон ва бошқа мўғул хонларининг зиёфатлари, зиёфатни ташкиллаштирувчи ва назорат қилувчи амалдорлар, уларда иштирок этган хон ва унинг яқинлари, меҳмонлар, зиёфатда тортилган асосий ичимлик ва озиқ-овқатлар тўғрисида ҳам маълумотлар мавжуд.

“Мўғулларнинг махфий тарихи”да турк-мўғул халқларининг ичимликлари тўғрисида ҳам айрим маълумотлар ўрин олган. Жумладан, улар зиёфатлардан ташқари кундалик ҳаётда ҳам қимиз ичиб турганлар. Шунингдек, узумдан тайёрланадиган ичимлик ҳам истеъмол қилишган. Бу тўғрида улуғ қоон Ўқтойнинг шундай фикрлари бор. У умри давомида йўл қўйган хатолари ҳақида гапирар экан “менинг узум шарбати томонидан

мағлуб қилинганим биринчи қабоҳатим бўлди” [Mogollarin Gizli Tarihi, 1986: 205.], дейди. Бундан кўриниб турибдики, Ўқтой коон узум шарбатидан тайёрланган ичимликни (вино) ҳаддан ташқари кўп истеъмол қилган ва унга енгилган (яъни, ичимликни ичишдан ўзини тўхтатолмаган). Асар 1240 йилда Ўқтой коон топшириғи билан ёзилганини инобатга олсак, у умрининг сўнгги йилларида йўл қўйган шу қаби хатоларидан афсусда эканини асар сўнггида қайд қилинишини таъкидлаган.

Турк-мўғул халқлари асосан чорвачилик билан машғул бўлгани сабабли ҳам уларнинг асосий шоҳона ичимлиги қимиз ҳисобланган. Уларнинг ҳар қандай йиғини қимизсиз ўтмаган. Дастурхонга қимиз тортишнинг ҳам ўз қоидалари бўлиб, бунга қатъий амал қилинган. Энг аввало ёши ва мартабаси жиҳатидан улуғ инсонларга қимиз узатилган. Ундан сўнг мартабаси жиҳатидан кейинги ўринда турувчи амалдорлар ва хотунларга қимиз қуйиб берилган. “Мўғулларнинг махфий тарихи”да Чингизхоннинг Онон дарёси бўйидаги ўрмонда зиёфат бергани хусусида маълумотлар келтирилган. Зиёфат Чингизхоннинг ёшлиқдаги дўсти жажиратлардан Жамухадан [Mogollarin Gizli Tarihi, 1986: 70.] юз ўгириб (айни вақтда икки ўртадаги муносабатлар бузилиб, умумий вазият уруш ҳолатида бўлган), Чингизхон томонига ўтган амирлар шарафига уюштирилган эди. Булар – Журчедай, Хуйулдар, Мунглик-эчига ва унинг етти ўғли бўлиб, улар ўз қабиласидан юз ўгириб, қўшини билан бирга Чингизхонга келиб қўшилади. Бундан жуда хурсанд бўлган Чингизхон зиёфат беради. Зиёфатга ўзи томондан Белгуйтой ва журкинлардан Бури-боко масъул қилиб белгиланади. Унда Чингизхон, унинг онаси Хоелун-ужин (Есулен – У.С.), Хасар, Сача-беки ва бошқа амалдорлар ва хотунлар ҳам иштирок этади. Чингизхондан бошлаб юқорида номи саналган юқори даражали амалдорларга аввало бир косадан ичимлик тарқатилади. Улардан сўнг Сача-бекининг кичик хотини Абегайга ичимлик узатилади. Шунда хотунлардан Хорижин ва Хуғурчинлар “Абегайга нега биздан аввал ичимлик бердинг?”, дея ошчибоши/ бош ошпаз Шиқирғага норозиликларини изҳор қилади. Бош ошпаз Чингизхоннинг отаси Есугай

вафот этиб кетгани туфайли унга нисбатан ҳурматсизлик қилинаётганидан хафа бўлади [Mogollarin Gizli Tarihi, 1986: 62.]. Мазкур маълумотдан қуйидагиларни англаш мумкин. Биринчидан, турк-мўғул халқлари доимо бирор ичимлик ёки овқат узатилганда ёши ва мартабасига қаттиқ амал қилганлар, бунга амал қилмаслик норозиликни юзага келтирган. Иккинчидан, юқоридаги маълумотда бош ошпаз хотунларнинг муносабатидан хафа бўлгани ва у Чингизхоннинг отаси Есугай тирик бўлганида унга бундай муомула қилишларига йўл қўймаган бўларди, қабилада жавоб қайтарганига сабаб, турк-мўғул халқларида уй хизматкори ёки уй ошпазига худди оила аъзосидек муносабатда бўлинган. Бош ошпаз Шикиғур ҳам узоқ йиллардан буён (балки Есугай ҳаётлик давридан) Чингизхон оиласида яшаб, хизмат қилиб келган ва меҳмонларнинг унга салбий муносабати уни ранжитган.

Турк-мўғул халқлари ичимликларни косода ичишган. Қадаҳдан ичимлик ичишга руҳсат берилмаган. Чингизхон давлат олдидаги хизматлари учун маълум шахсларга қадаҳдан ичиш ҳуқуқини берган. Бу ҳуқуқ баъзан тархонлик каби наслдан-наслга ўтган. Жумладан, Чингизхон керайитлар етакчиси Ўнгхонни мағлуб қилгач, амалдорларидан Бадай ва Кишилиқга керайит хонининг олтин чодирини, барча хизматкорлари билан бирга тақдим этган. Шунингдек, уларга қадаҳдан ичимлик ичиш ҳуқуқини ҳам берган [Mogollarin Gizli Tarihi, 1986: 109-110.].

Чингизхон ва оиласи уларга узоқ йиллар хизмат қилган озиқ-овқатга масъул одамларга миннатдорчилик билдириб тургани тўғрисида ҳам маълумотлар мавжуд. Чингизхон унга узоқ йиллар хизмат қилган ошпаз Унггурга миннатдорчилик сифатида “Мунгтету-кияннинг ўғли Унггур сен уч Тохура-ут, беш Тархут, Бисуут ва Боёвутлардан биз каби ғазаблангансан. Сен боёвутларни бирлаштириб, минглик ташкил қил ва уларни бошқар [Mogollarin Gizli Tarihi, 1986: 143-144.], дейди. Бундан шуни англаш мумкинки, Чингизхон унга хизмат қилган ошпазга маълум ҳудуд ва халқларни бошқариш имконини бериш орқали миннатдорчилигини кўрсатган.

Чингизхон ҳарбий сафарларга чиқишдан аввал ҳарбий-техник жиҳатдан ташқари озиқ-овқат таъминотини ҳам тўлиқ назорат қилган. Ҳарбий сафар даврида озиқ-овқат таъминоти учун масъул амалдорларни белгилаган. Хусусан, Унгут ва Бороулга озуқа ғамлаб, сафарга тайёрланишни буюради [Mogollarin Gizli Tarihi, 1986: 144.]. Улар ҳарбий сафарнинг тахминий даврига тенг озиқ-овқат ғамлаб боришган. Уруш чўзиладиган бўлса, кўшимча озиқ-овқат тўплаш масаласи ҳам уларнинг вазифасига кирган.

“Мўғулларнинг махфий тарихи”да Чингизхоннинг чорваларига қаровчи ва гўшт етказиб берувчи чўпонлар тўғрисида ҳам маълумотлар мавжуд. Бунда ўрдага юборилаётган гўштнинг сифатини назорат қилиш асосий омил ҳисобланган. Маълумки, турк-мўғул халқлари асосан, қўй гўштини истеъмол қилган. Чингизхон ўрдасига юбориладиган гўштнинг янгилиги, сифати ва миқдори бўйича аниқ кўрсатмалар мавжуд эди. Чўпонбоши бунга қатъий амал қилган. Манбада бу даврда Чингизхоннинг қўйларига қаровчи чўпонбоши сифатида Дегайя исми келтирилади. Чўпонларнинг асосий вазифасидан ташқари кўшимча вазифаси ҳам бўлган. Бу ҳарбий вазият билан алоқадор бўлиб, Чингизхон фавқулодда вазиятларда чўпонлардан алоҳида минглик тузишни буюрган [Mogollarin Gizli Tarihi, 1986: 143-149.]. Бундан кўришиб турибдики, Чингизхоннинг чўпонлари сони мингдан ошиқ бўлган. Бу эса Чингизхон чорваларининг ҳам қанчалик кўп бўлганига ишорадир.

Манбада келтирилишича, ҳукмдор ва унинг оиласига овқат тайёрловчи хизматчилар алоҳида синовлар асосида ҳизматга тайинланган. Уларнинг хизмат даври худди муҳофиз кўриқчиларнинг хизмати каби аниқ вақт асосида тартибга солинган. Буни назорат қилиш Чингизхоннинг муҳофизлар гуруҳига юклатилган эди. Ошпазлар икки гуруҳга бўлиниб, навбат асосида хизмат қилганлар. Кундуз муҳофизлари (тархаут) ва ошпазлар қуёш ботишидан аввал ўз иш ўринларини кечки муҳофизлар (кебтеул) ва ошпазларга топшириб, ўрдадан ташқарида тунашган. Ўрданинг атрофида улар тунаши учун махсус ўтовлар бўлиб, кечки навбатчилар томонидан кўриқланган. Кечки ошпазлар эрталабки нонуштани тайёрлаб,

навбатчиликни алмашишган. Манбада бу тўғрида шундай дейилади: “Ташқарига тунаган силоҳшорлар, кундуз навбатчилари ва ошпазлар биз эрталабки шўрвани ичарканмиз тўпланиб кечки навбатчилар билан қаршилашиб, сўнгра навбатни топширсинлар. Эрталабки шўрвадан сўнг силоҳшорлар силоҳлари олдига кундуз навбатчилари навбатчилик ёнида ва ошпазлар ҳам ошхонасига кетсинлар. Навбат даври ва топширилиши ҳар доим шундай бўлсин” [Mogollarin Gizli Tarihi, 1986: 154.]. Қуёш ботганидан сўнг ўрда атрофида юриш таъқиқланган. Навбатчиликни топширган муҳофизлар ва ошпазлар навбатчилик даври бўйича ҳисобот топширганлар. Навбатчиликни ташлаб кетганлар қаттиқ жазоланган. Юқоридаги маълумотдан яна шуни англаш мумкинки, Чингизхон ва унинг ўрдасида эрталабки асосий таом шўрва бўлган. Шўрва тортилгач, кундузги ва кечки ошпазлар гуруҳи навбат алмашишган.

Тунги муҳофизлар гуруҳининг вазифалари ўрда хонимлари (чербин) ва ёш болаларининг ҳавфсизлигига масъул бўлиш билан бирга чўпонлар ва сарой аравасини ҳам муҳофаза қилганлар. Туғ, довул, найза ва ошхона жиҳозлари ҳам уларнинг назоратида бўлган. Ейиладиган ва ичиладиган таомларнинг барчаси кечки муҳофизлар назоратидан ўтгач, Чингизхонга тақдим этилган. Шунингдек, ҳукмдорнинг овга чиқиши ҳам тўла кечки муҳофизлар назорати остида ўтказилган. Бунда кечки муҳофиз гуруҳи иккига бўлиниб, бир қисми ов жараёнида ҳукмдорни ҳимоя қилган бўлса, иккинчи қисми ўрда араваларининг ёнида хотунлар, болалар ва озиқ-овқатни муҳофаза қилган.

Одатий вазиятда сарой аравасини қўриқловчи кеча муҳофизлари ҳам ўрданинг чап тарафида жой олган. Манбада қайд этилишича, сарой атрофида бутун кеча ва кундуз навбатчиларини, сарой атрофидаги сарой хизматларини, сарой яқинидаги отбоқарлар, қўйбоқарлар, туя ва молбоқарларни Додай-черби назорат қилган [Mogollarin Gizli Tarihi, 1986: 158.]. Бу жуда масъулиятли вазифа бўлиб, Чингизхон энг ишончли амалдорларнигина бу вазифага тайинлаган. Додай-черби Чингизхоннинг

ишончли амалдорларидан бўлиб, кўплаб ҳарбий юришларда иштирок қилиб, ҳукмдорнинг ишончини қозонган эди.

Ўқтой қоон даврида ҳам Чингизхон томонидан ўрнатилган тартиб давом эттирилган. Буни муҳофизлар, ошпазлар, чўпонлар фаолияти билан кўриш мумкин. Кеча муҳофизлари ичимлик, егулик ва гўшти тўлиқ муҳофаза қилар эди.

Хулоса қилиб айтганда, XIII-XIV асрлар манбаларида турк-мўғул халқлари этнографиясида муҳим жиҳатлардан бири ҳисобланган озиқ-овқатлар тўғрисида ҳам маълумотлар мавжуд. Аксар маълумотлар ҳукмдор ва унинг оиласи томонидан ташкиллаштирилган ов, зиёфат каби маросимлар билан алоқадор.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Moğollarin Gizli tarihi. – Ankara, 1986. – 300 s.
2. The Secret History of the Mongols / Trans. by F.W.Cleaves. – Cambridge, Mass., 1982. – 278 p.
3. Temir A. Moğolların Gizli Tarihine Göre Cengiz Han. – Ankara, 1989. – 158 s.
4. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. Т. I / Введ. в изучение памятника, пер., тексты, глоссарии С.А. Козина. – М.-Л., 1941. – 619 с.